

Особенности Течения Критическому Состоянию У Больных С Сахарным Диабетом, Осложненным Гнойно - Септическими Поражениями Мягких Тканей

Давронова Нилфия Суяровна

Врач эндокринолог, Навоийский Эндокринологический Диспансер, г.Наваи, Узбекистан

Узаков Джамшир Касимович

Врач реаниматолог, Навоийский Эндокринологический Диспансер, г.Наваи, Узбекистан

Аннотация: В статье описаны особенности течения послеоперационного периода и его причины. Даны клинические и практические навыки.

Ключевые слова: Сахарный диабет, диабетическая стопа, гнойно-некротический процесс, критическое состояние.

Резюме:

Резкое изменение демографической и социальной ситуации в мировом масштабе вызывает рост частоты больных с осложненным сахарным диабетом, что, в свою очередь, является причиной возникновения различных критических состояний в стационарных условиях. Среди них особое место занимает гнойно-некротический синдром диабетической стопы с его острыми и непредсказуемыми проявлениями. В этом случае наличие заблаговременной информации о возможных опасных осложнениях этого заболевания в раннем послеоперационном периоде поможет врачам вовремя быть готовыми к такой ситуации и снизить риск для жизни пациента.

Цель: Изучение мишеных органических осложнений после операций при гнойно-некротическом синдроме диабетической стопы при сахарном диабете и разработка профилактических мер.

Задача:

1. Изучение органических дисфункций, наблюдающихся в раннем периоде после операции.
2. Уточнение причин выявленных осложнений.
3. На основе результатов исследования разработать навыков профилактики осложнений в раннем периоде послеоперационной практики.

Материалы и методы исследования: с целью исследования были охвачены истории болезни 31 пациента, находившегося на лечении в отделении реанимации за счёт отделения хирургии Эндокринологического диспансера Навоийской области, в период с 2019 по 2024 гг. Возрастной предел пациентов от 18 до 73 лет. 19 мужчин, 12 женщин. Для включения в исследование использовались критерии включения: недавно пациенты с острым заболеванием были исключены из исследования.

Общеклинические, лабораторные и рентгенологические исследования проводились до операции, на 3-4 сутки после операции и до прекращения стационарного лечения больного.

Результаты: У 8 больных - рентгенологические изменения, характерно для легочной пневмонии, у 9 больных-нарушение поведению, характерно для энцефалопатии. У 26 больных-изменению ЭКГ характерных для стенокардии. В начальном послеоперационном периоде у 5 больных наблюдалось лабильное течение сахарного диабета и нарушение сознания с летальным

исходом. При биохимическом анализе у всех были повышены мочевину и креатинину иногда до уровня ближе к диализу. Но в этих больных исход был благоприятным. У 2 из 5 которых наблюдалось летальное исходы, повышение мочевину и креатинин были незначительными

Заключение

1. Вовремя раннее послеоперационном периоде могут наблюдаться следующие осложнения по убывающим темпам:

- токсические энцефалопатия
- токсические гепатит
- Пневмония
- токсические кардиомиопатия

2. Исследования показали, что поражение головного мозга при эндотоксемии происходит значительно быстрее, чем поражение печени, а функциональное состояние печени не всегда точно отражает степень эндотоксемии. Причина этого объясняется анатомической спецификой лимфатической и сосудистой системы очага эндотоксемии, а также тем, что внутрисосудистая жидкость минует печень и поступает в головной мозг в первую очередь.

3. Учитывая вышеописанные осложнения, необходимо:

- увеличить инфузионный раствор для уменьшения токсикоза, обусловленного ССВР и реперфузионного синдрома.
- обязательное назначение лекарств для гастропротекции и направленное лечение на предотвращение застоя малого круга кровообращения.
- обязательное проведения **эфферентных** методов лечения.

Список литературы:

1. Алексеев П.П. Болезни мелких артерий и капилляров // Медицина. - Ленинград. 1975. - С.185 -190.
2. Антоненко И.В. Классификация диабетической ангионейропатии нижних конечностей // Хирургия. 2001. - № 2. - С. 43 -45.
3. Беличков А.Н., Лещенко В.М., Лещенко Г.М. Лечение ламизилом онихомикозов у больных сахарным диабетом // Вестник дерматологии и венерологии. 2001. - № 2. - С. 69 - 71.
4. О лечении гнойно-некротических осложнений сахарного диабета // Вестник хирургии им. И.И.Грекова. — 1991. № 3. - С. 31 - 34.
5. Вадут Д.Р. Комплексное лечение диабетической ангиопатии нижних конечностей 4 степени. Автореф. дисс. . канд. мед. наук. М. 1995. 19 с.
6. Галстян Г.Р. Синдром диабетической стопы // Новый медицинский журнал. -1998. № 2. - С. 16 - 22.
7. Георгадзе А.К., Газетов Б.М. Патогенез формирования гнойно-некротических заболеваний стопы при диабете // Хирургия. 1985. - № 8. - С. 141-148.
8. Юб.Котов С.В., Калинин А.П., Рудакова И.Г. Диабетическая нейропатия. Клиника, диагностика. Пособие для врачей. М., 2000
9. Кулешов Е.В. Хирургические заболевания и сахарный диабет. Киев. 1990. 180 С.
10. Методические разработки ЦЛХИ по обследованию и лечению больных с синдромом диабетической стопы. Материалы научно - практической конференции Ассоциации хирургов СПб под ред. Борисова А.Е., Рыбкина А.К. // СПб. - 2002. - С. 235 - 245.